

ESKI VA O'RTA INGLIZ TILI DAVRLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Zuxriddinova Gulira'no Fayoziddin qizi

Turon Universiteti Andijon Filiali 1-bosqich magistranti

E- mail: Guliranozuxriddinova0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457630>

Annotatsiya: Mazkur maqolada eski va o'rta ingliz tili davrlarining asosiy lingvistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu davrlardagi fonetik, morfologik, leksik hamda sintaktik o'zgarishlar yoritilib, ingliz tilining tarixiy taraqqiyot bosqichlari izohlanadi. Shuningdek, german tillari ta'siri, norman istilosi natijasida yuzaga kelgan til o'zgarishlari hamda lug'at tarkibining boyishi masalalari ko'rib chiqiladi. Eski va o'rta ingliz tili materiallari asosida zamonaviy ingliz tilining shakllanish jarayoni tavsiflanadi.

Аннотация

В данной статье анализируются основные лингвистические особенности древнеанглийского и среднеанглийского периодов. Исследуются фонетические, морфологические, лексические и синтаксические изменения, характерные для указанных этапов развития английского языка. Особое внимание уделяется влиянию германских языков и нормандского завоевания на формирование словарного состава и грамматической структуры английского языка. На основе материалов древне- и среднеанглийского периодов раскрывается процесс становления современного английского языка.

Abstract

This article examines the main linguistic features of the Old English and Middle English periods. The study analyzes phonetic, morphological, lexical, and syntactic changes that occurred during these stages of the English language development. Special attention is paid to the influence of Germanic languages and the Norman Conquest on the vocabulary and grammatical structure of English. Based on the linguistic materials of the Old and Middle English periods, the process of the formation of Modern English is described.

Kalit so'zlar: eski ingliz tili, o'rta ingliz tili, tarixiy tilshunoslik, fonetik o'zgarishlar, morfologiya, sintaksis, leksik qatlam, norman istilosi, german tillari, ingliz tilining taraqqiyoti.

Ключевые слова: древнеанглийский язык, среднеанглийский язык, историческое языкознание, фонетические изменения, морфология, синтаксис, лексика, нормандское завоевание, германские языки, развитие английского языка

Keywords: Old English, Middle English, historical linguistics, phonetic changes, morphology, syntax, vocabulary, Norman Conquest, Germanic languages, development of the English language

1066-yilda Angliya tarixida keskin burilish yasagan voqea — Xastings jangida normandlar tomonidan ingliz qo'shinining mag'lub etilishi sodir bo'ldi. Ushbu voqea Angliyaning siyosiy, ijtimoiy va til tizimiga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Normand bosqini natijasida mamlakatda feodal munosabatlar to'liq mustahkamlanib, markazlashgan feodal davlat shakllandi. Bu tarixiy jarayon faqat siyosiy tuzilmani emas, balki til tizimini ham tubdan o'zgartirdi va ingliz tilining rivojida yangi bosqich — o'rta ingliz davrining shakllanishiga zamin yaratdi.

XII–XIII asrlarda Angliya jamiyati qat'iy ierarxik tuzilishga ega edi. Ijtimoiy piramidaning eng quyi qatlamida qaram dehqonlar (villanlar), eng yuqorisida esa yirik feodallar — baronlar joylashgan edi. Ularning o'rtasida turli huquqiy va iqtisodiy maqomga ega ijtimoiy qatlamlar mavjud bo'lgan. XIII–XIV asrlarda ichki bozorning shakllanishi, savdo aloqalarining kengayishi hamda davlat boshqaruvining markazlashuvi Angliyada dastlabki kapitalistik munosabatlar elementlarining paydo bo'lishiga olib keldi. Bu jarayonlar milliy til shakllanishi uchun ham muhim ijtimoiy asos bo'lib xizmat qildi.

Eski ingliz davrida shakllangan mahalliy dialektlar o'rtta ingliz davrida ham rivojlanishda davom etdi. Ayniqsa, Northumbria hududiga tegishli dialektlar asosida Shotlandiya, shimoliy ingliz va boshqa regional variantlar shakllandi. Shotlandiya dialekti Northumbria dialektining shimoliy qismidan kelib chiqqan bo'lib, u Tweed daryosidan shimolda keng tarqaldi. XIV–XV asrlarda Shotlandiya mustaqil siyosiy birlik sifatida shakllanishi natijasida bu dialekt adabiy til maqomiga ham ega bo'ldi.

Bu davrda Shotlandiya adabiyotida Robert Bryusga bag'ishlangan "The Bruce" dostoni, qirol tomonidan yozilgan "The Kingis Quair" hamda Uilyam Danbar satiralari muhim o'rin egalladi. Shimoliy dialekt Humber daryosi shimolidan Shotlandiya chegarasigacha bo'lgan hududlarda rivojlangan. Bu dialekt o'rtta ingliz adabiyotida diniy va epik asarlarda o'z aksini topgan. Robert Roule ijodidagi diniy she'rlar va XIV–XV asrlarga oid mistik asarlar shu dialektga xos namunalar hisoblanadi.

Markaziy dialektlar Mercian dialekti asosida shakllanib, Temza daryosidan Humbergacha bo'lgan hududni qamrab olgan. Ular ichida Sharqiy markaziy va G'arbiy markaziy variantlar ajralib turadi. Sharqiy markaziy dialektga mansub "Ormulum" asari (XIII asr boshida yozilgan) ingliz orfografiyasini tizimlashtirishga bo'lgan ilk urinishlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, "Peterborough Chronicle" ham ushbu dialektga oid muhim yozma manba sifatida qaraladi. G'arbiy markaziy dialekt esa "Sir Gawain and the Green Knight" kabi alliterativ she'rlar hamda Uilyam Lenglendning "Piers Plowman" asarida ifodalangan ijtimoiy tanqidiy g'oyalar orqali namoyon bo'ladi.

Janubiy dialektlar Wessex va Kent hududlarida shakllangan bo'lib, ular Janubi-g'arbiy va Kent variantlariga bo'linadi. Janubi-g'arbiy dialektga Layamonning "Brut" asari, "Ancren Riwe" diniy qo'llanmasi, Robert of Gloucester yilnomasi hamda John de Trevisa tomonidan qilingan tarjimalar kiradi. Kent dialekti esa diniy traktatlar va mahalliy adabiy asarlar orqali namoyon bo'lgan. Normandlar hokimiyatining o'rnatilishi Angliyada fransuz-normand tilining yuqori ijtimoiy mavqega ega bo'lishiga olib keldi. XII–XIII asrlarda fransuz tili saroy, sud, cherkov va ma'muriy tizimda asosiy aloqa vositasiga aylandi.

Shunga qaramay, ingliz tili oddiy aholi orasida saqlanib qoldi va asta-sekin o'z mavqeini tiklay boshladi. XIII asr o'rtalariga kelib ikki tillilik holati kuzatildi: davlat boshqaruvida fransuz tili, xalq orasida esa ingliz tili qo'llanildi. 1258-yilda qirol Genrix III farmonlarni ikki tilda e'lon qilgani fransuz tilining ustunligi zaiflashayotganini ko'rsatdi. 1362-yilda esa parlament sud ishlarini ingliz tilida yuritish qarorini qabul qildi. XV asrga kelib fransuz tili Angliyada deyarli yo'qoldi.

Ijtimoiy-iqtisodiy markaz sifatida Londonning rivojlanishi uning alohida dialekt sifatida shakllanishiga olib keldi. London dialekti asosan markaziy va janubiy dialekt elementlarini o'zida mujassamlashtirdi.

XIV asrdan boshlab London dialekti rasmiy hujjatlar va adabiy asarlarda keng qo'llanila boshladi. Jon Uiklifning Bibliya tarjimalari ham ushbu dialektning normativlashuviga katta ta'sir ko'rsatdi.

O'rtta ingliz davrida orfografiya yagona tizimga ega emas edi. Turli hududiy dialektlar va standartlashuvning yo'qligi yozuv tizimida beqarorlikni keltirib chiqardi. Normand yozuv an'analari ingliz orfografiyasiga ma'lum o'zgarishlar olib kirdi. Shu bilan birga, fransuz tilidan kirib kelgan so'zlar ingliz fonetik tizimiga moslashdi. Masalan, fransuzcha "nacion" so'zi ingliz tilida "nation" shakliga o'zgardi. Stress (urg'u) tizimi ham o'zgarib, so'zning birinchi bo'g'iniga ko'chdi.

O'rtta ingliz davrida sifatlarning analitik darajalar tizimi shakllandi. "more" va "most" yordamchi so'zlari orqali qiyosiy va orttirma darajalar ifodalana boshladi.

Olmoshlar tizimi soddalashdi, kelishik shakllari qisqardi va egalik shakllari alohida kategoriyaga aylandi. Shuningdek, Continuous zamon shakllarining rivojlanishi ingliz fe'l tizimining muhim innovatsiyasi bo'ldi. Normand va skandinaviya tillarining ta'siri ingliz leksikasini sezilarli darajada boyitdi. Ayniqsa, feodal tizimga oid terminologiya fransuz tilidan o'zlashtirildi. Masalan, "manor" (feodal mulk), "lord" (hukmdor) kabi so'zlar yangi ijtimoiy tuzilmani ifodalash uchun ishlatila boshlandi.

Normand bosqini va o'rta ingliz davri Angliya tarixida nafaqat siyosiy, balki lingvistik transformatsiya davri bo'ldi. Bu jarayon natijasida ingliz tili sintetik tizimdan analitik tizimga o'tdi, dialektlar rivojlandi va London dialekti milliy standartning asosiga aylandi. Ushbu o'zgarishlar ingliz tilining keyingi global til sifatida shakllanishida fundamental rol o'ynadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Asronova M.M. Жаҳон ва ўзбек тилшунослигида хусусий дискурса ёндашувлар, "Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar" mavzusidagi 63-sonli Respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiyasi materiallari to'plami 15-mart, —Fargona 2024
2. Baugh, A. C., & Cable, T. 2002. A History of the English Language. 5th edition. London: Routledge.
3. Blake, N. F. 1996. A History of the English Language. New York: New York University Press.
4. Bloomfield, L. 1933. Language. New York: Henry Holt and Company.
5. Brinton, L. J., & Arnovick, L. K. 2017. The English Language: A Linguistic History. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press.
6. Burnley, D. 1992. The History of the English Language: A Source Book. London: Longman.
7. Cable, T. 2002. The English Language. London: Penguin Books.
8. Chambers, J. K., & Trudgill, P. 1998. Dialectology. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.